

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

**АРХЕОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В УКРАЇНІ
2017**

Головний редактор
БОЛТРИК Юрій Вікторович, канд. іст. наук

Редакційна колегія
БУЙСЬКИХ Алла Валеріївна, д-р іст. наук
ГОРБАНЕНКО Сергій Анатолійович, канд. іст. наук
ЗАЛІЗНЯК Леонід Львович, д-р іст. наук, проф.
ІВАКІН Гліб Юрійович (†), член-кореспондент НАН України, проф.
КУЛАКОВСЬКА Лариса Віталіївна, канд. іст. наук
ЛИТВІНЕНКО Роман Олександрович, д-р іст. наук, проф.
МОЦЯ Олександр Петрович, член-кореспондент НАН України, проф.
ОТРОШЕНКО Віталій Васильович, д-р іст. наук, проф.
ПОТЄХІНА Інна Дмитрівна, канд. іст. наук
САПОЖНИКОВ Ігор Вікторович, д-р іст. наук
СКОРИЙ Сергій Анатолійович, д-р іст. наук, проф.
ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Ростислав Всеволодович, д-р іст. наук, проф.
ЧАБАЙ Віктор Петрович, член-кореспондент НАН України, проф.

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту археології НАН України

Прийм матеріалів:
Польовий комітет ІА НАН України
просп. Героїв Сталінграда, 12
м. Київ 04210
e-mail: adu.iananu@gmail.com
факс (044) 418-33-06

Виходить за підтримки
ВГО «Спілка археологів України»

А-87 Археологічні дослідження в Україні 2017 р. — Київ: ІА НАН України, 2019. — 390 с.
ISBN 978-617-7810-01-7

Видання є щорічником, який готується до друку Польовим комітетом Інституту археології НАН України. Містить інформаційні повідомлення про роботу археологічних експедицій поточного польового сезону.

Стане в нагоді науковцям, студентам і всім, хто стежить за розвитком сучасної української археологічної науки.

УДК 904(477)

В оформленні обкладинки використано фото курганів на правому березі р. Сіверський Донець нижче схилом від Бахмутської траси (Бахмутка) поблизу с. Довге Слов'яносербського р-ну Луганщини (з відео Є. Ланга для публікації: S. Telizhko, S. Hardy «In the Line of Fire: the Situation with Archaeological Objects in Eastern Ukraine») та фото фрагменту аттичного чорнофігурного кратеру кола Лідосу (див.: В. Крутілов, Д. Чистов «Роботи Березанської експедиції у 2016 р. (ділянка «О-Західний»)», с. 166, рис. 3).

ISBN 978-617-7810-01-7

© Інститут археології НАН України, 2019
© Автори статей, 2019

Редактор: О. О. Білинський; оформлення обкладинки: А. В. Панікарський; верстка: С. А. Горбаненко

Підписано до друку 7.05.2019 р. Формат 60 × 84 1/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Antiqua. Обл.-вид. арк. 47,7.

Ум. друк. арк. 45,4. Тираж 300 прим. Зам.

Інститут археології Національної академії наук України; 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12; www.iananu.org.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6290 від 09.07.2018 р.

Тираж видруковано: ПП «Видавництво «Стародавній Світ»; тел.: (044) 599-34-43;
e-mail: books@ancientry.org; www.ancientry.org

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3991 від 24.02.2011 р.

ПОЛТАВЕЦЬ В., МОГИЛОВ О., КОЗАК О., РУДЕНКО С. Розкопки на Замковій Горі в Чигирині	307	СКОРОХОД В., МАНІГДА О., ЗОЦЕНКО І., СТЕПАНЕНКО С. Топографічна зйомка городища, посаду та подолу в ур. Коровель біля с. Шестовиця (обстеження, обміри та аналіз стану пам'ятки) ..	339
ПРОБИЙГОЛОВА О., БОЛТРИК Ю., ОЧЕРЕТНИЙ С., КУШТАН Д., КАРМАЗІНА Л., ЧЕРНИШ С. Поселення енеоліту – доби бронзи на «висоті 175,1» біля с. Бучак на Канівщині	310	СКОРОХОД В., МАНІГДА О., ЗОЦЕНКО І., СТЕПАНЕНКО С. Топографічна зйомка курганных груп Шестовицького некрополя (обстеження, обміри та аналіз стану пам'ятки)	343
ПРЯДКО О. Розвідки на території Лівобережної Черкащини	314	СКОРОХОД В., МОЦЯ О., СИТА Л., ЖИГОЛА В. Дослідження городища та посаду Виповзівського археологічного комплексу	345
СКИБА А., БАРАНОВ В. Нові дослідження на Пастирському городищі	317	СКОРОХОД В., СИТА Л., СОРОКІН С. Дослідження Седнівського археологічного комплексу	347
ЧЕРНИШ С., КУЗЬМИЧ Д. Комплекс кухонного посуду скіфського часу з с. Студенець на Канівщині	320	ЧЕРНЕНКО О., КЕДУН І. Дослідження у Новгород-Сіверському	349
ШИДЛОВСЬКИЙ П., ЕЗАРТС П., ЦВІРКУН О., ЧИМИРИС М. Стратиграфічні дослідження Межиріцької стоянки	321	ЧЕРНЕНКО О., ЛУЦЕНКО Р., КРАВЧЕНКО Р. Дослідження на території Мезинського Національного природного парку	350
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ		ЧЕРНЕНКО О., НОВИК Т. Дослідження на території стародавнього Чернігова	352
ПЕТРАУСКАС О., АВРАМЕНКО М. Роботи на могильнику черняхівської культури Комарів 1 ..	325	МЕТОДИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК В АРХЕОЛОГІЇ	
ПЕТРАУСКАС О., ДЕРЕВ'ЯНКО О., ШИШКІН Р. Дослідження ремісничої факторії черняхівської культури в Комаріві на Подністрів'ї	325	КУШНІР А. Палеогрунтознавчі дослідження 2017 р.	355
ПЕТРАУСКАС О., МИЛЯН Т., КАРЛСЕН Х.-Й., ХЕГЕВИШ М. Підсумки досліджень біля с. Комарів ..	327	НЕСТЕРОВСЬКИЙ В., АНДРЕЄВ О. Аналітичні дослідження артефактів у 2017 р.	357
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ		ГОШКО Т., АНІСТРАТЕНКО В., ГОТУН І. Дослідження перламутрового хрестика з Ходосівки ..	361
ВЕРЕМЕЙЧИК О., БОНДАР О. Дослідження Любецької експедиції	329	ГОРБАНЕНКО С. Палеоетноботанічні визначення 2017 р.	362
КЕДУН І., ПАРХОМЕНКО О. Дослідження в м. Ніжин та його околицях	330	ГОРОБЕЦЬ Л. Орнітологічні визначення 2017 р. ..	371
КРАВЧЕНКО Р. Дослідження городища в ур. Ведмедки біля с. Шабалинів	332	БІТКОВСЬКА Т. Визначення ссавців	373
МОЦЯ О., КАЗАКОВ А. Роботи лівобережної експедиції	333	КОЗАК О. Антропологічні та палеопатологічні експертизи 2017 р.	375
НОГІН Є. Дослідження неолітичних поселень Чернігівщини	334	КОЗАК О., НАЗАРОВА Т., РУДИЧ Т. Дослідження антропологічного матеріалу з розкопок могильника у с. Червоний Маяк у 2016 р.	377
ПОЧИНОК Е. Розвідка на території Козелецького району Чернігівщини	335	ПОТЄХІНА І. Перші результати вивчення МтДНК і повного геному трипільців.	383
СИТИЙ Ю., МЕЗЕНЦЕВ В. Дослідження у Батурині	336	ПОТЄХІНА І., ДОЛЖЕНКО Ю. Антропологічні матеріали з розкопок у старому місті, Вінниця. ..	384
СКОРОХОД В., КАПУСТІН К. Дослідження подолу Виповзівського городища	338	СЛОБОДЯН Т. Дослідження тілопальних поховань у 2017 році	387

П. Шидловський, П. Езартс, О. Цвіркун, М. Чимириц

СТРАТИГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЖИРІЦЬКОЇ СТОЯНКИ

Межиріцька пізньопалеолітична стоянка знаходиться на території с. Межиріч Канівського р-ну Черкаської обл. Пам'ятка розташована на мису утвореному долинами річок Росі та Росави біля 20 км на захід від р. Дніпро і за 200 м від високого корінного схилу плато долини р. Рось. У результаті півстолітніх розкопок виявлено та досліджено чотири житлових конструкції та господарські об'єкти навколо них. Із 2003 р. стоянка досліджується комплексною українсько-французькою експедицією спільно з Національним природничим музеєм (Париж), з залученням вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в галузі археозоології, геології, палеоботаніки, геоморфології тощо.

Одним з об'єктів, що досліджується протягом останніх років є господарська яма 6, яка належить до другого господарсько-побутового комплексу (ГПК) і знаходиться на південь від другого житла з використанням кісток мамонта (рис. 1: Б). У 2015 р. було завершено дослідження південного та східного секторів цього об'єкту, що дозволяє провести повноцінний аналіз заповнення ями та характеризувати структуру накопичення відкладів у ній. На сучасному етапі проводиться вивчення заповнення північного сектору ями.

Яма 6 розташовується в безпосередній близькості до четвертого ГПК, який також складається з житла в центрі та шести ям,

що його оточують по периметру. Рештки четвертого житла після часткових розкопок залишені для подальшого експонування та знаходяться всередині металевго ангару. Розташування поруч об'єктів, що відносяться до двох різних ГПК дозволяє провести аналіз стратиграфічного положення об'єктів, з'ясувати етапи функціонування стоянки та розробити відносну хронологію різних ГПК між собою.

При дослідженні четвертого житла у 1977–1978 рр. експедицією під керівництвом М. І. Гладких простежено два горизонти проживання на південь від житла: нижній, пов'язаний з основою споруди та верхній, відклади якого здійснювались в час, коли житло вже функціонувало. Згодом, стратиграфічними дослідженнями П. Езартса на різних ділянках стоянки виявлено загалом три культурні горизонти з стерильними прошарками між ними. У стратиграфічному розрізі ями 6 також спостерігаються три етапи накопичення культурних решток заповнення, що можливо співвіднести з трьома етапами існування стоянки (рис. 1: А).

Найнижчий шар (Z-1), який фіксує етап утворення ями, виявився практично пустим, за винятком незначної кількості крем'яних виробів та дрібних фрагментів кісток на самому дні об'єкту. Наступний етап функціонування ями – шар Z-2 являє собою потужну лінзу кісткового вугілля з фрагментами

Рис. 1. Межиріч: А – стратиграфічні розрізи ями 6 та сектору житла 4 (рис. П. Езарта); Б – розташування першого та другого ГПК стоянки

великих кісток мамонта, анатомічними групами інших ссавців, що супроводжувались крем'яними знаряддями та відходами ви-

робництва (рис. 2). Третій етап у існуванні об'єкту представлений шаром Z-3, що також являє собою вуглисті шар меншої потуж-

Рис. 2. Межиріч, другий ГПК, вироби з кременю: 1–14 – мікроліти; 15–24 – скребки; 25–32 – різці

ності, відділений від попереднього прошарком чистого піску. Для середнього шару Z-2 було отримано декілька радіовуглецевих дат в межах 14800–14600 ВР.

При аналізі стратиграфічного положення четвертого житла, виявлено наявність трьох прошарків, причому відкладення найнижчого (То-1) відбувалось ще до часу встановлення конструкції житла, другий прошарок (То-2) кореспондується з базовою частиною споруди, радіовуглецеве датування якої в межах 14790–14550 ВР, а верхній прошарок (То-3) відкладався в час, коли житло вже функціонувало.

Таким чином, завдяки мікростратиграфічним дослідженням з'ясовано, що яма 6 ГПК 2

була утворена тоді, коли четвертого ГПК ще не існувало, що може бути свідченням відносної хронології об'єктів та поступового розвитку планувальної структури всієї стоянки. Видається, що другий ГПК старший за перший за часом утворення, однак це не виключає синхронного функціонування об'єктів, адже найактивніша господарська діяльність на другому ГПК (потужний шар Z-2 ями 6) кореспондується з часом побудови четвертого житла (прошарок То-2).

Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф77/82–2017.